

Requisitos Funcionales

ID	Módulo	Requisito
RF-01	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir a un administrador iniciar sesión en un panel web (<i>login.html</i>), validando credenciales y redirigiendo al dashboard.
RF-02	Gestión de Usuarios	El sistema debe obligar al administrador a cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión, bloqueando el acceso al panel hasta completar el cambio (<i>first_login.html</i>).
RF-03	Gestión de Usuarios	El administrador debe poder registrar nuevos usuarios con cédula, nombres, rol y tipo de acceso.
RF-04	Gestión de Usuarios	El sistema debe almacenar la contraseña de usuarios de forma segura mediante <i>hashing</i> .
RF-05	Enrolamiento Facial	El administrador debe poder capturar y subir una foto facial desde la cámara del navegador en la página de enrolamiento (<i>enroll_webcam.html</i>).
RF-06	Enrolamiento Facial	El sistema debe exponer la API <code>/api/upload_enrollment_image</code> para recibir la foto en Base64, decodificarla y guardarla en <code>dataset/<cedula>/</code> .
RF-07	Auditoría	El sistema debe consultar la base de datos (<i>modelo AccessLog</i>) y mostrar en el dashboard una lista de todos los intentos de acceso.
RF-08	Auditoría	El sistema debe mostrar las marcas de tiempo del historial de accesos ajustadas a la hora de Ecuador.
RF-09	Gestión de Usuarios	El administrador debe poder modificar los datos de un usuario existente (nombres, rol, tipo de acceso) y guardar los cambios.
RF-10	Gestión de Usuarios	El administrador debe poder reiniciar la contraseña de un usuario, asignando una contraseña temporal y marcándolo para forzar el cambio en el próximo inicio.
RF-11	Gestión de Usuarios	El administrador debe poder eliminar usuarios y eliminar/inhabilitar sus recursos asociados.
RF-12	Entrenamiento del Modelo	El sistema debe iniciar automáticamente un reentrenamiento del modelo facial al completarse un enrolamiento o la eliminación de un usuario (<i>run_training / train_model.py</i>).
RF-13	Entrenamiento del Modelo	El proceso de reentrenamiento debe ejecutarse en un hilo separado para no bloquear la interfaz web del administrador.
RF-14	Entrenamiento del Modelo	Al finalizar el reentrenamiento, el sistema debe generar el archivo <i>encodings.pickle</i> actualizado.
RF-15	Comunicación IoT	Al finalizar el reentrenamiento, el servidor debe publicar el comando "update" en el topic <i>MQTT access_control/command</i> .
RF-16	Comunicación IoT	La terminal cliente (<i>Raspberry Pi</i>) debe suscribirse al topic <i>MQTT access_control/command</i> para recibir comandos.
RF-17	Sincronización de Modelo	Cuando la <i>Raspberry Pi</i> reciba el comando "update", debe descargar el archivo <i>encodings.pickle</i> desde el servidor mediante <i>HTTP</i> (por ejemplo, <code>/api/get_encodings</code>) y almacenarlo localmente.
RF-18	Sincronización de Modelo	Al iniciar, la <i>Raspberry Pi</i> debe suscribirse a <i>MQTT</i> y descargar la última versión de <i>encodings.pickle</i> ; si la descarga falla, debe conservar la última versión local y registrar el error.
RF-19	Control de Acceso Facial	La <i>Raspberry Pi</i> debe detectar un rostro e intentar reconocerlo comparándolo con el archivo <i>encodings.pickle</i> local.
RF-20	Control de Acceso Facial	La <i>Raspberry Pi</i> debe realizar prueba de vida verificando al menos un parpadeo mediante <i>BlinkDetector</i> durante el intento de acceso.
RF-21	Control de Acceso Facial	El sistema debe conceder el acceso solo si el reconocimiento facial y la prueba de vida son exitosos; caso contrario, debe denegar el acceso.
RF-22	Auditoría	La <i>Raspberry Pi</i> debe enviar al servidor el registro de cada intento de acceso (autenticado, denegado o <i>spoofing</i>) mediante la API <code>/api/log_access</code> para su almacenamiento en base de datos.

Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Plataforma	La terminal de acceso del cliente debe ejecutarse en <i>Raspberry Pi</i> .
RNF-02	Comunicación	La comunicación de comandos hacia la terminal debe realizarse mediante <i>MQTT</i> en tiempo real (topic <i>access_control/command</i>).
RNF-03	Restricción de Transporte	El panel web y las <i>APIs</i> del sistema deben operar sobre HTTP.
RNF-04	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse hasheadas y las sesiones de administrador deben gestionarse mediante un mecanismo de autenticación.
RNF-05	Seguridad	La descarga del modelo (<i>encodings.pickle</i>) desde <i>/api/get_encodings</i> debe estar protegida contra accesos no autorizados.
RNF-06	Usabilidad	El enrolamiento facial debe integrarse en el navegador web del administrador, permitiendo captura desde la cámara del navegador.
RNF-07	Disponibilidad	El proceso de reentrenamiento no debe bloquear la interfaz web del administrador.
RNF-08	Confiabilidad	Si la descarga del modelo falla en la <i>Raspberry Pi</i> , el sistema debe mantener la última versión local disponible y registrar el error para diagnóstico.
RNF-09	Arquitectura	El procesamiento del reconocimiento facial y la prueba de vida debe ejecutarse localmente en la <i>Raspberry Pi</i> ; el servidor solo provee gestión, sincronización y almacenamiento de logs.
RNF-10	Auditoría	Las marcas de tiempo presentadas en el dashboard deben mostrarse ajustadas a la hora de Ecuador.
RNF-11	Plataforma	La terminal de acceso del cliente debe ejecutarse en <i>Raspberry Pi</i> .